

PROFORENTATSIYA YORDAMIDA O‘SMIRLARGA PSIXOLOGIK TAVSIYALAR

Mamajonova Ra‘no Abdusamatovna
Olmazor tumani 298-maktab psixologi.

Kasb tanlashga yo‘llash (proforentatsiya)–termini: yo‘naltirish, ajrata bilish, belgilash xayotda to‘g‘ri yo‘lni tanlash degan ma‘noni bildiradi. Hozirgi kunda yoshlarimiz oldida turgan muhim vazifalardan biri o‘z imkoniyatlari, qiziqishlari, qobiliyatlariga mos kasbni tanlashdir.

Ma‘lumki, kasb tanlash, kasbga yo‘naltirish haqida qanchalik fikr yuritmaylik, maxsus testlarni ishlab chiqmaylik, baribir hayotda kim bo‘lish kerakligini ota-ona ham bitiruvchi ham bilmaydi. Shu bois, bu muammoni samarali hal qilish maqsadida psixologlar quyidagi tavsiyalarga amal qilish zarurligini ta‘kidlaydilar.

1. O‘zingizni sinab ko‘ring. Aksariyat kasb tanlash bosqichida bo‘lganlar faqat bitta narsani bilishadi. Undan keyin nima qilish kerakligini umuman bilmasliklari barchamizga ayon. Shuning bilan birga qaror qabul qilish natijasida o‘ziga xos qarama-qarshiliklar yuzaga keladi. Buning uchun sizga tanlagan kasbingizga mos yoki mos kelmasligingizni aniqlash maqsadida ishlab chiqilgan testlarni maslahat beramiz. Shuni unutmang, siz bir vaqtning o‘zida 3-4 ta testdan o‘tsangiz, ularning natijalari mutlaqo bir-biriga teskari bo‘lishi mumkin. Bunday paytda siz kasbga yo‘naltirish bo‘yicha qulay testni tanlashingiz lozim. Psixolog E.Suslovaning fikriga ko‘ra, test to‘plami mazkur soha mutaxassislari tomonidan tayyorlanish hamda individual ravishda tanlashi kerak. Shuni esda tutish kerakki, test natijalariga “hukm” deb qarash kerak emas. Biz psixik xususiyatlar va intellektni hisobga olgan holda aniq bir faoliyat turiga nisbatan moyillik xususida fikr yuritimiz.

2. Bilimlaringizni kengaytiring. Mazkur muammoni biroz osonlashtirish maqsadida siz mehnat faoliyati va undagi yo‘nalishlar, istiqboli mavjud bo‘lgan soha va mutaxassisliklar to‘g‘risida bilimlaringizni mustahkamlashingiz kerak. Har yili o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish bo‘yicha kitoblar nashr qilib boriladi. Ularda siz hattoki, maktab o‘quvchilari ko‘pincha bilmaydigan kasblar bilan ham tanishishingiz mumkin. Ehtimol ulardan qaysi biridir sizning tanlovingiz bo‘lishi mumkin.

3. Kasblar bilan yaxshiroq tanishib chiqing. Maktabni bitirish arafasida o‘spirin kasblar haqida xato va noto‘g‘ri tasavvurga ega bo‘ladilar. Ko‘pincha ular tanlagan kasblarini faqat ijobiy tomonlarini yoki aksincha salbiy jihatlarini ko‘radilar. Buning uchun ota-onalar farzandlariga ko‘p narsalarni aniqlab olishlari uchun yordam berishlari kerak. Shuning uchun 9-sinfdan boshlab asta–sekin o‘zingiz tanlagan yo‘nalishingiz bilan tanishish maqsadida institut va universitetlardagi “Ochiq eshiklar” kuniga tashrif buyurishni unutmagan holda qaror qabul qilishingiz lozim.

4. O‘z xohishlaringizni tizimlashtiring. Ba‘zi soha mutaxassislari maslahat berganidek, o‘zingiz uchun stol tayyorlashingiz mumkin. Sizni yuragingizga yaqin bo‘lgan kasblarni vertikal ravishda va faoliyatingizda nimani xohlashingizni gorizontol ravishda joylashtirishga harakat qiling. Jadvalni iloji boricha batafsil to‘ldirishingiz kerak. Agar tanlagan kasb sohasi va ishga qo‘yilgan talablar bir-biriga mos keladigan bo‘lsa, “+”, agar mos bo‘lmasa “-” ishoralarini qo‘yishingiz lozim. Shunday qilib, tanlovni amalga oshirishga yordam beradigan yoki tanlov doirasini va fikrlarni sezilarli darajada aniqlashga qaratilgan tasvir shakllantiriladi.

5. Soʻzdan amalga. Shunday qilib, biz biror narsa toʻgʻrisida qaror qildik yoki biror narsani tanladik. Endi siz oʻzingizni sinab koʻrishingiz kerak. Buning uchun turli oʻquv-guruhlar boʻlgan koʻplab ixtisoslashgan maktablar va kurslari mavjud boʻlib, ular sizga transport vositalarini mexanikasidan tortib, tadbirkorlikka oʻzingizni sinab koʻrish imkoniyatini beradi. Mazkur taʼlim muassasalarining aksariyat qismida darslar bepul amalga oshiriladi.

6. Zaxira aerodromi. Sizni oʻzingiz xohlagan aniq tanlovingiz boʻlishi bilan birga har holda qoʻshimcha ravishda eʼtiborga olishingiz kerak boʻlgan kasbingiz ham boʻlishi kerak. Hayotni oldindan aytib boʻlmaydi chunki har qanday narsa yuz berishi mumkin. Shu bois, tanlagan universitet va yoʻnalishingizga qobiliyatlaringiz mos kelmaganligi sababli kira olmay koʻnglingizda jarohat hosil boʻladi. Siz shunchalik ertalab uygʻonishingiz mumkin va oʻzingizni tanlovingizdan xafsalangiz pir boʻlib, uni oʻzgartirishga harakat qiling.

7. Qaror faqat mustaqil ravishda amalga oshiriladi. Ota-onangiz tomonidan beriladigan maslahatlar foydali lekin ularni fikri yakuniy qaror boʻlmasligi kerak. Psixologlarning taʼkidlashicha, biz koʻpincha atrof-muhitga, qarindoshlar, oʻqituvchilar, doʻstlarimizga eʼtibor qaratamiz. Odatda bunday vaziyatda ikkita yoʻldan boramiz yaʼni ularning fikriga amal qilamiz yoki aksincha. Oʻzi oʻsmir uchun nima kerak? Masalan, ona butun hayot davomida oʻqituvchilik faoliyati bilan shugʻullandi lekin u bu faoliyatidan allaqachon voz kechish kerak edi. Endi oʻzi xohlagan narsasiga qizi orqali erishishiga harakat qiladi. Bunday vaziyatda qanday yoʻl tutish kerak? Qarorni tinchlik yoʻli bilan qabul qilishga harakat qiling. Masalan, raqs oʻqituvchisi yoki ximiya oʻqituvchiligidan qaysi birini tanlashingiz uchun ota-onangiz va doʻstlaringizning maslahatlariga amal qiling. Baribir yakuniy qarorni oʻzingiz qabul qilishingiz lozim.

8. Kasb tanlashda oilaviy anʼanani davom ettirish shart emas. Siz oʻzingizni ishingiz undagi imkoniyatlar qulayliklar shuning bilan birga farzandingiz uchun muvaffaqiyatli martaba haqida oldindan bashorat qilib gapirishingiz mumkin. Agar farzandingiz sizni yoki otasini kasbini davom ettirmoqchi boʻlsa bu juda yaxshi. Lekin majbur qilishning oʻzi notoʻgʻri. Agar inson oʻzi yoqtirmagan ishi bilan butun hayot davomida shugʻullangandan keyin oʻzini baxtsizdek his qiladi.

Shunday qilib fikrlarimiz asosida quyidagi xulosalarni keltirib oʻtamiz:

- oila aʼzolaringiz va doʻstlaringiz bilan maslahatlashilgan holda ularning fikriga koʻra, siz tanlagan kasbingiz oʻzingizga mos keladi;
- ommaviy axborot vositalari yangi kasb sohalari haqida koʻproq maʼlumot olishga yordam beradi va maxsus manbalar (adabiyotlar internet va boshqalar) sizga jamiyatda ehtiyoji yuqori boʻlgan yoʻnalishlar haqida maʼlumotlar beradi;
- oʻzingizni xohishingiz va hayotingizdagi ustanovkalaringizni esingizga oling;
- olingan materiallarni har tomonlama koʻrib chiqing, yaxshilab tahlil qiling va oʻzingizga “Hayotda menga nima kerak?” degan savolga javob berishga harakat qiling.
- imkoniyatingiz boʻlsa, kasb tanlash boʻyicha malakali mutaxassis bilan maslahatlashishingiz zarur.

Kasb tanlashda maktab amaliyotchi-psixologining ham olib borayotgan targʻibot-tashviqot ishlarning oʻz ahamiyati bor. Chunki barcha oʻquvchilar ham kasb tanlashda aniq bir fikrga kela olmaydi. Buning oʻziga yarasha turli xil sabablari bor. Bu oʻrinda men oʻzim ishlayotgan maktab bitiruvchi sinf oʻquvchilari bilan davra suhbatlari, anketa surovnomalari oʻtkazdim.

Masalan: Kasbga yo`naltirishni qachondan boshlash kerak? degan savolga quyidagi diagrammadagi ko`rinishda javoblar olindi. O`quvchilarning 57 %i maktabdanoq kasbiy yo`naltirishni amalga oshirishni boshlash kerak deb hisoblaydi. O`quvchilarning 22 %i buni bog'cha paytidan boshlash kerak, 14 %i esa tanlash bosqichini kolledjdand boshlash kerak deb hisoblaydilar. [4,2-b]. Kasbga yo`naltirishni kim amalga oshirishi kerak degan savolga o`quvchilarning javobi qo`yidagicha taqsimlandi: psixologlar (32 %), o`qituvchilar (28%) va ish beruvchilarning o`zlari (13%). Bundan tashqari, 13%i bu ishni aholi bandligini ta'minlash markazi zimmasiga topshirish kerak degan fikrni bildirishgan. "Boshqa" javob variantini tanlagan ishtirokchilarning 14%i, quyidagi javob variantlarini berdilar: ota-onalar, shaxsning o`zi, yuqorida aytib o`tilganlarning barchasi, ota-onalar o`qituvchilar bilan birgalikda, ushbu masalada ko`plab tuzilmalarning integratsiyalashgan yondashuvi va sherikligi bo`lishi zarur. [4,3-b], Faoliyatim davomida bunday surovnomma va anketalarning bir qanchasini o`tkazdim. Ko`rinib turibdiki maktab o`quvchilarini kasb tanlashida o`qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlar faoliyatini ahamiyati juda katta.

Xulosa o`rnida shuni ta`kidlab o`tishimiz joizki yoshlarimizni to`g`ri kasbga yo`naltirish, bu eng muhim vazifalardan biri ekanligini yana bir bor ta`kidlab o`tmoqchiman. Inson to`g`ri kasb tanlash orqali o`z oilasiga, jamiyatga juda katta naf keltishi isbot talab qilmaydigan qonuniyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev E., Mamedov K. Kasb psixologiyasi. - T.: O'zMU, 2003. 156-b
2. Yusupova F. I. O`quvchilar individual tayyorgarligini amalga oshirishning pedagogik-psixologik jihatlari. "Xalq ta'limi" jurnali. 2005. №5. 90-93-b.
3. Maxmudova .D. "O`quvchilarni kasbga yo`naltirishga oid pedagogik faoliyat element lari orasidagi uzviylik va uzluksizlikni ta'minlash". Xalq ta'limi jurnali. №3 son, 57-58 bet.
4. <https://uzbekistan.ureport.in/story/364/>.
5. <http s://t.me/document>.